

УДК 342

Кропивний Євген –

здобувач наукового ступеня PhD

2 року навчання

Науково-дослідного інституту публічного права

Ye. Kropyvnyi –

2nd year PhD seeker,

Scientific and Research Institute of Public Law

(2 a Heorhiia Kirpy, Kyiv, 03055, Ukraine)

Принципи адміністративно-правового регулювання сфери громадського харчування та гостинності

Розкрито поняття та види принципів адміністративно-правового регулювання сфери громадського харчування та гостинності.

Під принципами адміністративно-правового регулювання сфери громадського харчування та гостинності запропоновано розуміти фундаментальні правила та норми, які визначають порядок державного регулювання, управління, контролю та нагляду за діяльністю підприємств у цих галузях. Ці принципи спрямовані на забезпечення високого рівня обслуговування, безпеки споживачів, чесної конкуренції, стабільності ринку та розвитку індустрії, враховуючи при цьому інтереси споживачів та вимоги держави. Основні аспекти цих принципів включають: забезпечення якості та безпеки продукції (регулювання санітарних норм та стандартів, контроль за якістю продуктів харчування та умовами їх приготування); встановлення чітких вимог до отримання ліцензій та сертифікатів для здійснення діяльності, що гарантує дотримання підприємствами обов'язкових стандартів; впровадження механізмів адміністративної та юридичної відповідальності за порушення умов роботи, недотримання стандартів якості та безпеки; забезпечення прозорості діяльності підприємств, права споживачів на повну інформацію про послуги, права на скарги та їх розгляд; створення рівних умов для усіх учасників ринку, запобігання монополізму та стимулювання здорової конкуренції.

До принципів адміністративно-правового регулювання сфери громадського харчування та гостинності слід віднести: - принцип переорієнтації спеціалістів сфери громадського харчування та гостинності адже у післявоєнний період одним із можливих варіантів розширення цільового ринку має стати доступ до споживачів, які не охоплені або обмежені певними послугами; - принцип розвитку застосування інноваційних технологій полягає у впровадженні сучасних технічних і технологічних рішень для оптимізації процесів, покращення якості послуг і збільшення задоволення клієнтів; - принцип соціально орієнтованого бізнесу полягає в інтеграції соціальної відповідальності в основну бізнес-стратегію компанії, які працюють у цих секторах; - принцип щедроті та доброзичливості по відношенню до гостей фундаментальним у сфері гостинності та громадського харчування; - принцип використання цифрових технологій для забезпечення безпеки та комфорту гостей акцентує на важливості інтеграції сучасних технологічних рішень у повсякденну діяльність закладів громадського харчування та гостинності.

Ключові слова: сфера харчування, гостинність, принципи, адміністративно-правове регулювання, ресторанний бізнес, кейтерінг.

Ye. Kropyvnyi Principles of Administrative and Legal Regulation of Public Catering and Hospitality

The concepts and types of principles of administrative and legal regulation of public catering and hospitality are disclosed.

Under the principles of administrative and legal regulation of public catering and hospitality, it is proposed to understand the fundamental rules and norms that determine the order of state regulation, management, control and supervision of the activities of enterprises in these industries. These principles are aimed at ensuring a high level of service, consumer safety, fair competition, market stability and industry development, taking into

account the interests of consumers and state requirements. The main aspects of these principles include: ensuring the quality and safety of products (regulation of sanitary norms and standards, control over the quality of food products and their preparation conditions); establishment of clear requirements for obtaining licenses and certificates for carrying out activities, which guarantees compliance by enterprises with mandatory standards; implementation of mechanisms of administrative and legal responsibility for violations of working conditions, non-compliance with quality and safety standards; ensuring the transparency of enterprise activities, the right of consumers to full information about services, the right to complain and their consideration; creation of equal conditions for all market participants, prevention of monopoly and stimulation of healthy competition.

The principles of administrative and legal regulation of the field of public catering and hospitality should include: - the principle of reorientation of specialists in the field of public catering and hospitality, because in the post-war period one of the possible options for expanding the target market should be access to consumers who are not covered or limited by certain services; - the principle of development of the application of innovative technologies consists in the introduction of modern technical and technological solutions to optimize processes, improve the quality of services and increase customer satisfaction; - the principle of socially oriented business is the integration of social responsibility into the main business strategy of companies operating in these sectors; - the principle of generosity and benevolence towards guests is fundamental in the field of hospitality and catering; - the principle of using digital technologies to ensure the safety and comfort of guests emphasizes the importance of integrating modern technological solutions into the daily activities of catering and hospitality establishments.

Keywords: *food industry, hospitality, principles, administrative and legal regulation, restaurant business, catering.*

Постановка проблеми.

Адміністративно-правове регулювання сфери громадського харчування та гостинності відіграє ключову роль у забезпеченні якості послуг, безпеки споживачів та стабільності цих важливих галузей економіки. Однією з головних проблем розвитку даної сфери діяльності є гарантування високих стандартів якості та безпеки продуктів харчування, що вимагає суворого дотримання санітарних норм і правил. Регулятивні органи повинні забезпечувати ефективний контроль за дотриманням цих стандартів, що іноді ускладнюється через велику кількість суб'єктів господарювання та високу частоту змін у законодавстві. Сфера громадського харчування та гостинності потребує чіткої та прозорої дозвільної системи, яка регулює видачу ліцензій та дозволів для ресторанів, готелів та інших закладів. Проблема полягає в тому, що іноді цей процес може бути надмірно бюрократизованим, що створює перешкоди для бізнесу та знижує конкурентоспроможність галузі.

З огляду на глобалізацію та зростання міжнародного туризму, важливою є адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів у сфері громадського харчування та гостинності. Це включає не тільки санітарні норми, але й правила обслуговування,

доступності та інформаційної відкритості для іноземних туристів.

Сфера громадського харчування стикається з необхідністю впровадження більш сталих практик, що також потребує відповідного правового регулювання. Саме тому, необхідним є комплексний підхід до адміністративно-правового регулювання у сфері громадського харчування та гостинності. Розв'язання цих проблем вимагає не тільки регулятивних змін, але й активної участі всіх зацікавлених сторін – держави, бізнесу та громадськості.

Метою статті є розкриття принципи адміністративно-правового регулювання сфери громадського харчування та гостинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання адміністративно-правового регулювання сфери громадського харчування та гостинності були предметом дослідження В.А. Русавської, І. М. Мельник, Т. С. Незвещук-Когут, О. О. Хоружина, В. М. Зайцевої, Ю. А. Маначинська.

Виклад основного матеріалу. Принцип (від лат. *principium* – початок, основа, виникнення, першоджерело) – основне вихідне положення будь-якої теорії чи вчення, вихідні засади пояснень чи керівництва до дії. Принципи – основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною

значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи права, державного устрою тощо. Принципам притаманна властивість абстрактного відображення закономірностей соціальної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у структурі широкого кола явищ. Принципи є джерелом багатьох явищ або висновків, що належать до нього як дія до причини (принцип реальний) або як наслідки до підстави (принцип ідеальний). Також принцип – це внутрішнє переконання людини, що визначає її ставлення до дійсності, суспільних ідей і діяльності [1].

Принцип в словниковій літературі тлумачиться як: 1) основне, вихідне положення теорії; керівна ідея, основне правило; 2) внутрішнє переконання, погляд на речі, що визначають норму поведінки; 3) основа пристрою, дії механізму, приладу, установки [2, с.21].

Теоретики права традиційно поділяють принципи на конституційні, організаційні, загальносистемні та специфічні [3], або загальні, міжгалузеві, галузеві, підгалузеві, принципи інститутів і субінститутів [4, с. 54].

Так, на думку М. М. Марченка, принципи права, залежно від: сфери дії (сфери поширення) поділяються на: загально-правові; міжгалузеві; галузеві; інститутів права; типу права – на властиві рабовласницькому праву; властиві феодальному праву; властиві капіталістичному праву; властиві соціалістичному праву; властиві праву, перехідному від одного типу права до іншого; характеру принципи права – на: соціально-економічні; політичні; ідеологічні; етичні; релігійні; спеціально-юридичні (принцип законності, рівності, справедливості та ін.) [5, с.95].

В. М. Карташов, вважає, що залежно від способів їхнього зовнішнього вираження в тих чи інших формально-юридичних джерелах виділяють принципи права, закріплені в: міжнародних нормативно-правових актах і договорах; конституціях; конституційних законах; звичайних законах; підзаконних актах [6, с.230].

В.В. Перова досліджуючи питання розвитку сфери гостинності в умовах кризи акцентує увагу на таких принципах як необхідність зміни тенденцій на ринку послуг; гостра конкуренція між бізнес-організаціями та

зростаючий попит споживачів на послуги, які вони отримують. Тому інноваційний спосіб ведення бізнесу в цій сфері є необхідною умовою хороших результатів бізнесу в індустрії гостинності [7].

С. С. Скобкіна називає принцип «гостинності, що передбачає задоволення потреб не тільки туристів у вузькому сенсі, не тільки мандрівників в широкому сенсі, а й споживачів взагалі, які знаходяться на території об'єктів гостинності» [8, с. 5].

П.О. Ротань як один з принципів називає принцип сезонності, що створює значні труднощі в індустрії гостинності, знижуючи рентабельність туристичних підприємств, ефективність використання основних фондів, погіршуючи обслуговування туристів, особливо в розпал туристичного сезону, і викликаючи плінність кадрів внаслідок недовантаження підприємств туризму в міжсезонний період [9, с.242].

О.В. Дишкавнюк називає наступні принципи: - узгодження інтересів держави, бізнесу та місцевих громад в розвитку індустрії гостинності; - принцип програмно-цільового підходу у реалізації соціальних проектів та програм, спрямованих на підвищення ефективності сфери гостинності та хлібосольства; - пріоритетність національного колориту у дизайні міст та зовнішнього середовища, що впливає на уявлення та гостинність; - принцип партнерства (формування неформальних асоціацій підприємців, кластерів, альянсів тощо) у сфері гостинності; - принцип постійного підвищення рівня освіти, забезпечення професійними кадрами [10, с.89-90].

Аналізуючи висловлювання щодо принципів у сфері громадського харчування та гостинності, можна виділити п'ять основних закономірностей, які впливають на розвиток індустрії гостинності, особливо в умовах кризи або великих змін на ринку:

1) запровадження інноваційного підходу у веденні бізнесу, адже, на тлі змін на ринку послуг і гострої конкуренції, інноваційний підхід до ведення бізнесу в сфері гостинності є критично важливим. Це включає в себе впровадження нових технологій, персоналізацію послуг, покращення якості обслуговування та розвиток унікальних пропозицій, які допомагають

вирізнитися серед конкурентів і приваблювати більше клієнтів;

2) задоволення широких потреб споживачів, так як необхідно врахувати різноманітні потреби і очікування. Це вимагає від бізнесу гнучкості та здатності швидко адаптуватися до змінюваних уподобань та трендів;

3) вплив сезонності яка створює значні труднощі для індустрії гостинності, впливаючи на рентабельність та ефективність. Управління сезонними коливаннями через диверсифікацію послуг, розробку спеціальних пропозицій поза піком сезону та ефективне управління ресурсами може допомогти мінімізувати ці виклики;

4) необхідність узгодження інтересів держави, бізнесу та місцевих громад, що є фундаментальним для сталого розвитку індустрії гостинності. Взаємодія між цими сторонами може сприяти розробці ефективних стратегій, політик та ініціатив, які відповідають потребам усіх зацікавлених сторін.

На нашу думку, до принципів адміністративно-правового регулювання сфери громадського харчування та гостинності слід віднести:

- принцип переорієнтації спеціалістів сфери громадського харчування та гостинності адже у післявоєнний період одним із можливих варіантів розширення цільового ринку має стати доступ до споживачів, які не охоплені або обмежені певними послугами. До цього споживчого сегменту можуть входити люди з інвалідністю чи маломобільні групи населення, відомо, що після перемоги в Україні відсоток цих людей, нажаль, збільшиться [6];

- принцип розвитку застосування інноваційних технологій полягає у впровадженні сучасних технічних і технологічних рішень для оптимізації процесів, покращення якості послуг і збільшення задоволення клієнтів. Заходами реалізації даного принципу є: 1) застосування програмного забезпечення для автоматизації замовлень, управління запасами, бухгалтерського обліку та інших ключових бізнес-процесів, що дозволяє зменшити помилки, оптимізувати роботу персоналу та збільшити ефективність операцій; 2) використання мобільних додатків, онлайн-бронювання, цифрових меню та систем самообслуговування для спрощення процесу вибору та замовлення

послуг клієнтами, забезпечення високого рівня індивідуалізації сервісу; 3) використання робототехніки, штучного інтелекту для кухонних процесів, розробка інтелектуальних систем для управління клієнтським досвідом, використання Big Data та аналітики для аналізу поведінки споживачів та оптимізації маркетингових стратегій; 4) застосування сталих технологій, таких як використання енергоощадного обладнання, систем вторинної переробки відходів та водозбереження, що сприяє зниженню впливу на довкілля і відповідає зростаючій екологічній обізнаності споживачів; 5) інтеграція систем відеоспостереження, безконтактних платіжних систем та інших технологічних рішень, що забезпечують безпеку як відвідувачів, так і персоналу;

- принцип соціально орієнтованого бізнесу полягає в інтеграції соціальної відповідальності в основну бізнес-стратегію компаній, які працюють у цих секторах. Визначення цього принципу охоплює наступні аспекти: 1) відповідальне споживання та виробництво, що передбачає прагнення закладів громадського харчування та готелі мінімізувати свій екологічний вплив через застосування екологічних технологій та практик. Це включає використання продуктів місцевого виробництва, органічних або сертифікованих товарів, ефективне управління відходами, зменшення використання пластику та збереження ресурсів, таких як вода та енергія; 2) підтримка спільноти. Бізнеси у сфері гостинності активно взаємодіють із місцевими громадами, підтримуючи соціальні та культурні проекти, сприяючи місцевій економіці через створення робочих місць або інвестиції в місцевий розвиток; 3) етичні стандарти праці. Соціально орієнтовані підприємства в сфері громадського харчування та гостинності прагнуть створити справедливі та безпечні умови праці для своїх співробітників. Це включає гідну заробітну плату, дотримання норм праці, можливості для навчання та професійного розвитку; 4) споживча прозорість та відповідальність. Підприємства прагнуть бути прозорими щодо своїх процесів, інгредієнтів та джерел постачання. Вони інформують споживачів про склад продуктів, їх походження та вплив на здоров'я та довкілля, а також активно залучають клієнтів до діалогу про стандарти якості та безпеки продукції; 5) інклюзивність і

доступність. Вони забезпечують доступність своїх послуг для широкого кола споживачів, включаючи осіб з обмеженими можливостями, і прагнуть до створення інклюзивного середовища, де кожен клієнт відчуває себе цінним і поважаним;

- принцип щедрості та доброзичливості по відношенню до гостей фундаментальним у сфері гостинності та громадського харчування. Цей принцип передбачає створення теплої, привітної та уважної атмосфери для гостей, що сприяє їх задоволенню та бажанню повернутися: 1) забезпечення високого рівня обслуговування, зосереджене на індивідуальних потребах кожного гостя. Гостинність вимагає від персоналу здатності антиципувати запити гостей та реагувати на них швидко та ефективно; 2) прояв щедрості не обмежується лише матеріальними аспектами, такими як подарунки або бонуси, але також включає надання додаткових послуг, увагу до деталей та зусилля, що виходять за рамки стандартних обов'язків. Щедрість може проявлятися у формі особливої уваги до комфорту гостей, а також у вигляді емоційної відкритості та щирості; 3) постійне прагнення створювати позитивний досвід для гостей шляхом дружньої, відкритої та позитивної поведінки. Доброзичливість передбачає наявність доброї волі, теплового ставлення та здатності робити перебування гостей приємним; передбачає відповідальність за забезпечення безпечного та здорового середовища. Це включає дотримання високих стандартів чистоти, безпеки та якості послуг;

- принцип використання цифрових технологій для забезпечення безпеки та комфорту гостей акцентує на важливості інтеграції сучасних технологічних рішень у повсякденну діяльність закладів громадського харчування та гостинності. Електронні системи управління: 1) впровадження інтегрованих систем управління допомагає оптимізувати робочі процеси, забезпечити швидке обслуговування та підвищити рівень задоволеності гостей. Такі системи включають автоматизацію замовлень, управління запасами і персоналом, а також CRM-системи для кращого знання та аналізу потреб клієнтів; 2) цифрові засоби комунікації та інтерактивності. Використання мобільних додатків і QR-кодів для перегляду меню, онлайн-бронювання, цифрових

ключів доступу до номерів у готелях, а також інтерактивних систем в номерах, які дозволяють гостям керувати освітленням, температурою та іншими параметрами для забезпечення максимального комфорту; 3) безпека через технології: Встановлення сучасних систем відеоспостереження, контроль доступу через біометричні технології (відбитки пальців, розпізнавання обличчя) і безконтактні платіжні системи, які знижують ризики зловмисних дій і підвищують захист особистих даних гостей.

Реалізація принципу використання цифрових технологій для забезпечення безпеки та комфорту гостей може здійснюватися шляхом:

1) інтеграція технологій IoT (Internet of Things). Використання розумних пристроїв, що взаємодіють між собою в рамках однієї системи, дозволяє автоматизувати багато процесів управління готелем або рестораном, забезпечуючи високий рівень комфорту і безпеки;

2) розробка мобільних додатків. Створення власних додатків для смартфонів, які дозволяють гостям здійснювати замовлення, бронювання, чек-ін та чек-аут без необхідності фізичного контакту з персоналом, знижуючи таким чином час очікування та покращуючи загальний досвід користувачів;

3) впровадження систем безпеки. Застосування передових систем безпеки, які інтегрують відеоспостереження, сенсори руху і біометрику для контролю доступу, гарантує захист гостей та персоналу;

4) навчання персоналу. Регулярне навчання персоналу користуванню новітніми технологіями є ключовим для ефективної їх інтеграції в повсякденну діяльність. Персонал повинен бути обізнаний з основними принципами роботи систем і здатний швидко реагувати на можливі збої чи помилки;

Використання цифрових технологій для забезпечення безпеки та комфорту гостей не тільки підвищує задоволеність клієнтів, але й сприяє покращенню ефективності оперативних процесів, забезпечуючи стабільне розвиток і конкурентоспроможність у сфері гостинності та громадського харчування.

- принцип постійного підвищення рівня освіти, забезпечення професійними кадрами є важливий для будь-якої галузі, але особливо критичний у сфері гостинності та громадського

харчування, де якість обслуговування безпосередньо впливає на досвід споживачів і репутацію бізнесу.

Змістом принципу постійного підвищення рівня освіти, забезпечення професійними кадрами є: 1) постійне навчання; 2) забезпечення кар'єрного зростання та професійного розвитку співробітників за допомогою тренінгів, семінарів і курсів, що сприяє мотивації персоналу та зниженню текучки кадрів; 3) розробка та впровадження стандартизованих програм навчання, які забезпечують високий рівень компетентності співробітників у ключових аспектах обслуговування, безпеки харчових продуктів, взаємодії з клієнтами та інших; 4) швидке включення новітніх технологій у процес навчання і практику, що дозволяє ефективно впроваджувати інновації у повсякденну роботу.

Реалізація принципу постійного підвищення рівня освіти, забезпечення професійними кадрами: 1) створення корпоративних навчальних центрів. Багато великих компаній у сфері гостинності відкривають власні навчальні центри, де пропонуються курси та програми для підготовки та перепідготовки персоналу; 2) співпраця з освітніми інституціями. Заклади гостинності можуть співпрацювати з коледжами, університетами та іншими освітніми установами для розробки спеціалізованих навчальних програм, стажувань та практик; 3) онлайн-навчання та сертифікація. Використання онлайн-платформ для навчання дозволяє співробітникам гнучко підходити до освіти, зокрема через вебінари, відеоуроки та інтерактивні курси; 4) менторство та коучинг. Розвиток менторських та коучингових програм у рамках організацій сприяє передачі досвіду від більш досвідчених працівників до новачків, що покращує процеси навчання та адаптації; 5) залучення зовнішніх тренерів та експертів. Проведення тренінгів та майстер-класів від індустріальних експертів і спеціалістів зовнішніх компаній може забезпечити доступ до передових знань і

практик, а також збагатити досвід персоналу; 6) інвестиції в освіту та професійний розвиток є ключовими для підтримки високого рівня сервісу, інноваційності та конкурентоспроможності у сфері гостинності та громадського харчування, створюючи основу для довгострокового успіху.

Отже, принципи адміністративно-правового регулювання сфери громадського харчування та гостинності — це фундаментальні правила та норми, які визначають порядок державного регулювання, управління, контролю та нагляду за діяльністю підприємств у цих галузях. Ці принципи спрямовані на забезпечення високого рівня обслуговування, безпеки споживачів, чесної конкуренції, стабільності ринку та розвитку індустрії, враховуючи при цьому інтереси споживачів та вимоги держави. Основні аспекти цих принципів включають: забезпечення якості та безпеки продукції (регулювання санітарних норм та стандартів, контроль за якістю продуктів харчування та умовами їх приготування); встановлення чітких вимог до отримання ліцензій та сертифікатів для здійснення діяльності, що гарантує дотримання підприємствами обов'язкових стандартів; впровадження механізмів адміністративної та юридичної відповідальності за порушення умов роботи, недотримання стандартів якості та безпеки; забезпечення прозорості діяльності підприємств, права споживачів на повну інформацію про послуги, права на скарги та їх розгляд; створення рівних умов для усіх учасників ринку, запобігання монополізму та стимулювання здорової конкуренції.

Ці принципи відіграють ключову роль у формуванні нормативної бази сектору гостинності та громадського харчування, забезпечуючи баланс між розвитком бізнесу та захистом інтересів споживачів.

Список використаних джерел:

1. Державне управління (Основи теорії державного управління): навчальний посібник у трьох частинах / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Ч. 1. Основи теорії державного управління. 2013. 268 с.

2. Лютіков, П. С., Кузьменко, О. В., & Чорна, В. Г. Принципи адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності: поняття та класифікація. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування*, 2023. №8. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-8-01-04>.

3. Мирошниченко О.С. Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук спеціальність 12.00.07. Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2005. 202 с.

4. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

5. Перова В.В. Розвиток сфери гостинності в умовах кризи. URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18400/1/ZbirnikTurizm.pdf#page=42>.

6. Скобкин С.С. Чи є у нас індустрія гостинності? *Парад готелів*. 2000. № 4. С. 1–6.

7. Ротань П.О. Особливості індустрії гостинності. URL: <http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream>.

8. Дишкантюк О.В. Теоретико-методологічні основи розбудови державного управління індустрією гостинності. *Економічні інновації*. Вип. № 61. С.85-93.

References:

1. Derzhavne upravlinnia (Osnovy teorii derzhavnoho upravlinnia): navchalnyi posibnyk u trokh chastynakh / O. N. Yevtushenko, V. I. Andriiash. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2013. Ch. 1. Osnovy teorii derzhavnoho upravlinnia. 2013. 268 s.

2. Liutikov, P. S., Kuzmenko, O. V., & Chorna, V. H. Pryntsypy administratyvno-pravovoho rehuliuvania notarialnoi diialnosti: poniattia ta klasyfikatsiia. *Problemy suchasnykh transformatsii. Seriiia: pravo, publichne upravlinnia ta administruvannia*, 2023. №8. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-8-01-04>.

3. Myroshnychenko O.S. Administratyvno-pravovi zasoby okhorony zemelnykh vidnosyn v Ukraini: dys. na zdob. nauk. stup. kand. yuryd. nauk spetsialnist 12.00.07. Kharkiv: Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2005. 202 s.

4. Zahalna teoriia derzhavy i prava: Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchyykh navchalnykh zakladiv / za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2009. 584 s.

5. Perova V.V. Rozvytok sfery hostynnosti v umovakh kryzy. URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18400/1/ZbirnikTurizm.pdf#page=42>.

6. Skobkyn S.S. Chy ye u nas industriia hostynnosti? *Parad hoteliv*. 2000. № 4. S. 1–6.

7. Rotan P.O. Osoblyvosti industrii hostynnosti. URL: <http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream>.

8. Dyshkantiuk O.V. Teoretyko-metodolohichni osnovy rozbudovy derzhavnoho upravlinnia industriieiu hostynnosti. *Ekonomichni innovatsii*. Vyp. № 61. S.85-93.